

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

ESKIRMAS “SHINEL” HAQIDA MULOHAZALAR

Saodat Fayziyeva

*Alisher Navoiy nomidagi TDO‘TAU 3-bosqich tayanch doktoranti,
saodatfayziyeva@gmail.com*

Annotatsiya: *Jadid matbuoti yangi o‘zbek adabiyoti uchun bir necha tarmoqlarda asos vazifasini o‘tadi. XX asrning 30-yillarigacha matbuot sahifalarining “Adabiyot” ruknlarida qariyb yuzga yaqin badiiy asarlar o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Ushbu maqolada rus adabiyoti namunasi hisoblangan “Shinel” asarining o‘zbekchaga ilk tarjimasi tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *jadid adabiyoti, jurnal, matbuot, hikoya, asar, voqealar rivoji, struktural metod.*

Yurtimizda tarjimachilikning keng taraqqiy etishi XX asrning 20-yillariga to‘g‘ri keladi. Chunki aynan shu davrdan e‘tiboran nafaqat fors va arab manbalari, balki rus, xitoy, ingliz, qozoq, turk xalqlarining boyligi bo‘lgan badiiy asarlar ham o‘zbekchalashtirila boshlandi. Bu davrda tarjimashunoslik va tarjima tanqidchiligi bilan shug‘ullanish ishi boshlandi, tarjimaga oid bir qator tanqidiy maqolalar va axborotlar gazeta va jurnallarda bosilib turdi. 1918-yilda Toshkentda bo‘lib o‘tgan Turkiston kommunistlarining I syezdidagi ruscha materiallarni o‘zbek va boshqa O‘rta Osiyo tillariga tarjima qilish hamda bu tillardagi materiallarni rus tilida berish masalasi qo‘yildi. “Turkiston musulmon kommunist uyushmalarining o‘lka byurosi haqida nizomnoma”ning asosiy moddalaridan birida: “Turkiy risolalarni tarjima yoki ta’lif qildirmoq” masalasi alohida ta’kidlanadi. “Ishtirokiyun” gazetasida bosilgan “Tarjima va tarjimonlar masalasi”, “Tarjimonlar kerak” maqolalari shular jumlasidandir. XX asrning 20-yillarida bir necha gazeta-jurnallarda, xususan, “Maorif va o‘qitg‘uchi”, “Yer yuzi”, “Bilim o‘chog‘i” kabi davriy nashrlarda rus, hind, xitoy, ingliz adabiyotidan tarjimalar chop etilgan. Bu tarjimalar keyinchalik bizning adabiyotimiz taraqqiyotiga ham ta’sir qilmay qolmadi, albatta.

Asarni tekshirishda bir necha metodlar yordamga keladi, ular ichidagi struktural metod bilan asar tekshirilganda bor e‘tibor faqat asarning o‘ziga matniga qaratiladi. Qarabsizki, qancha zamon va makon almasha ham, bu asar haqidagi fikr almashmaydi, boisi u faqat matndan kelib chiqib tekshirilgan bo‘ladi.

Badiiy asarni nobadiiy asardan farqlab turuvchi ifoda yo‘sinini chuqur anglash struktural tahlilning asosiy jihati hisoblanadi. Har qanday ilmning vazifasi amaliyotni yengillashtirish bo‘lgani holda adabiyotshunosning vazifasi ham tushunarsiz narsani tushunarsizga aylantirish emas, balki tushunarsiz narsani tushunarliga aylantirishdan iboratdir [1. 197].

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

“Maorif va o‘qutg‘uchi” jurnalining sahifalarida (1926-yil 1-, 2-, 3-sonlar) chop etilgan Gogolning “Shinel” asarini struktural metod asosida tahlil qilish struktural metodning mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi, deb o‘ylaymiz.

Asarni muallif nega aynan “Shinel” deb nomlagani o‘quvchida “Axir, asarda shinel haqida gapiriladi, qahramonning shineli asosiy detall qilib olingan” ko‘rinishidagi mulohazalar paydo bo‘ladi. Lekin bunga boshqa tomondan yondashsak, fikrimiz o‘zgaradi. Hayotda shunday odamlar borki, ularning borligi jamiyatga hech qanday naf ham, zarar ham keltirmaydi. Ular go‘yo na do‘zaxda, na jannatda yashaydigan arosat kishilariga o‘xshaydi. Balki muallif bu sarlavha orqali shunday tipdagi kishilarni “shinel ichida bor-yo‘qligidan hech qanday ma’ni ko‘rinmaydigan” kimsalarga mengzagandir. Ya’ni asar faqat shinel haqida emas, balki shinel ichidagi o‘zi bor-u hayoti bemazmun kishilar haqidadir.

Hikoya bir departament mahkamasida xizmat qiluvchi chinovnik tasviri bilan boshlanadi: “...pakana bo‘ylik, yuzi cho‘tir, malla, ko‘zga ko‘rinishda so‘qirmonand, chekkalarida burma-burma xatlar, sur bir tursa, kasalga o‘xshar edi. Bu kishining familiyasi Bashmachkin” [2. 37]. Qahramonning familiyasiga e’tibor bersak, bu so‘z “boshmoq” so‘zidan kelib chiqqanini sezamiz. Hatto muallif ham buni alohida ta’kidlaydi. Uning ota-bobolari chindan ham boshmoqchi o‘tgani holda, familiyaning qay tarzda vujudga kelgani hech kimga ayon emas. Qahramonimiz Akakiy Akakiyevichning departamentga qachon va kimning buyrug‘i bilan ishga kirgani hech kimga ma’lum emas, lekin qancha-qancha boshliqlar, ishchilar almasha ham, hali-hanuz Bashmachkin o‘z lavozimida. Hatto xodimlar uni “bu kungi ustida bo‘lg‘on kiyimi bilan tug‘ilg‘on” deb bilishadi. Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Sart so‘zi majhuldir” (“Oyina” jurnali, 1915-yil) maqolasida “Qabilasining ismini va yetti otasining toini bilmayturgonlarni qul-marquq derlar” degan edi [3. 195]. Manqurtlik so‘zi o‘z shuuriga ega bo‘lmagan insonlarga nisbatan ishlatiladi, ammo buni inobatga olsak, Akakiy Akakiyevich manqurt emas! Idoraga xat olib keladigan odamlarning birontasi unga mulozamat ko‘rsatmaydi, hurmat qilmaydi, qahramonimiz ham “oldiga kelgan kishiga qaramay qog‘ozni kim oldiga tashladi, ul shu ishga ma’mur va haqli edimi, yo‘qmi, unga ishi bo‘lmay to‘g‘ri kelgan qog‘ozga qarab to‘qtovsiz uni o‘runga keltirmakka tutunar edi” [2.37].

Akakiy Akakiyevichni mahkamada hamma masxaralaydi, ayniqsa, xodimlar orasiga yangi qo‘shilgan bir yosh yigit mudom bu insonning ustidan turli kalaka-yu masxaralar yog‘diradi, lekin ayrim paytlarda (eng qizig‘i, hayoti shodlik va sevinchlar orasida qolganda) uning qulog‘iga Akakiy Akakiyevichning “Nega meni buncha qiynaysiz, axir men sizning qarindoshingizman”, degan so‘zlari eshilib

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

turadi. Shunday paytda yosh yigit yuzini qo‘llari orasiga olib o‘zi yashagan asrda odamlarda imkoniyatsizlikning qanday ko‘pligi, hayvoniy shaxsiyatlarda qo‘pollik va insofsizlik ko‘pligini o‘ylab titrar edi... Aynan mana shu nuqtada nimaga qahramonning qulog‘iga Akakiyevich tilidan: ”axir men sizning qarindoshingizman”, degan jumla eshutilishi oydinlashadi. Aslida, yigit bilan Bashmachkinning qarindoshchilik aloqalari yo‘q, lekin dunyodagi hamma kimsaning ichida Bashmachkin yashaydi, Bashmachkin kun kechiradi. Qachonki, odam o‘zligini anglab yetishga harakat qilsa, ichidagi bashmachkinlardan xalos bo‘lishni boshlaydi. Biroq bu juda murakkab vazifa, inson ichidagi inson bilan kurashish hamisha Odam Ato avlodlarini muammolar bilan yuzlashtirib kelgan.

Bizga asosiy tirgak bo‘ladigan shinel bayonida ham Akakiyevichning mohiyati shakli bilan mos tushishi oydinlashadi. Doimo uning kiyimida somon, pichan yoki bir parcha ip yopishgan bo‘ladi. Buning sababi u ertalablari ishga kelayotganda derazalar ostidan yurar va derazalar “bir iflosliq tashlang‘on vaqtda unga uchrab qolar edi. Shuning uchun doim boshig‘a telpaging ustidan bir tarbuz yoki qovun qalbug‘i (qalpog‘i) va yo unga o‘xshash bir narsa kiyib yurar edi”. Nega hamma axlat uning boshiga tushadi, deb emas, nega u har kuni shu hodisalar takrorlanishini bilib ham, doim derazalar tagidan yuradi, degan savol o‘ylantiradi. Demak, uning o‘zi mana shu monoton hayotdan qoniqadi.

M. Epshteyn badiiy obrazlarni predmetlilik darajasi, umumlashtirish darajasi, tasvir va ifoda qatlamlari munosabatiga ko‘ra tasniflaydi. Umumlashtirish darajasi doirasida obrazlar individual, xarakter va tip kabi turlarga bo‘linadi [4.47]. Akakiyevichga xarakter va tip orasidagi qahramon deb ta’rif berish mumkin.

Uyiga qaytib ovqatning qandayligini, uning mazasini his qilmay, “o‘shal chog‘da xudoydan har nimarsa yuborilg‘on bo‘lsa – xoh chibin, xoh boshqa bir jondor – qo‘shib yeb qo‘yadigan” qahramonimiz tasodifan belidagi og‘riqning sababini izlayotib shinelning 3-4 joyi yirtiligiga, bu boshqa xodimlarning kulgisiga sabab bo‘lishiga ishonch hosil qiladi. Akakiyevichning hamkasblari uni shinel emas, balki “kaput” (Kaput- xotinlarning uzun ko‘ylagi* muallif izohi) deb atashar edi. Bashmachkin nihoyat shinelni ta’miratish masalasini o‘ylay boshlaydi. U bu kabi vaziyatlarda Petrovich ismlik tikuvchining huzuriga borar va ko‘p hollarda tikuvchini shirakayf paytlari uchratib narxni arzonlashtirish payida bo‘lar edi.

Akakiyevich xarakteridagi xususiyatlar mana shu nuqtalarda ham seziladi. U kimgadir gapirganda so‘zlarini cho‘zib gapirar, agar so‘raydigan narsasi o‘zi uchun muhim bo‘lsa, ovozigina yana ham bardavomlik baxsh etib turar edi. Shinel haqida

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

gapirilganda muallif endi uni “kaput” deyishga o‘zida kuch topa oladi: ”Petrovich kaputni olib stol ustiga yoydi”.

Tikuvchiga bog‘lagan umidi butunlay so‘ngandan keyin Akakiyevich endi yangi shinel olish dardiga tushib qoladi. Bu shum xabarni eshitgan qahramon yo‘lda hatto adashib ketadi. Ko‘cha qorovulining: ”Sen qanday nersasen, o‘zingni to‘g‘ridan to‘g‘ri tuvakka solasen, senga poyraha yo‘qmi?” – degan gapidan o‘ziga kelgan Akakiyevich yo‘ldan adashganini bilib keyin uyiga qarab yo‘naladi.

O‘zi bilan o‘zi xuddi samimiy va yaqin do‘sti bilan gaplashayotgandek so‘zlashadi. Endi uning bor umidi Petrovichga bir-ikki tanga qistirib shinelni yamatish, yangi shinel olishdan aynitish bo‘lib qoladi. Ammo Petrovichning e’tirozi baribir shinel olish masalasini chippakka chiqarolmaydi.

Akakiyevichning bor tashvishi yangi shinelga pul yig‘ish bo‘lib qolgach, idorada tasodif bilanmi yoki boshqa narsa bilanmi, xullas, unga qo‘shimcha ishlar taklif qilindi. Nihoyat, olti oyda mo‘ljaldagi pul yig‘ilgach, movut olishga Petrovichni ergashtirib borgan qahramon holati quyidagi satrlarda beriladi: ”Yaxshi movut olishlarig‘a taajjub yo‘qdir. Chunki olti oydan beri Petrovich bilan bu to‘g‘rida o‘ylashib qo‘yg‘on va kami oyda bir qatla do‘konga kirib movutlarni qarar edilar...” Ikki qator ipak bilan tikilgan yangi shinel Petrovich tomonidan olib kelinganda Akakiyevichning umrida “bu kungidek saodatli bir kun uchramag‘on”ligi ta’kidlanadi.

Endi jamiyat bilan bemalol qo‘shilib ketishi mumkin bo‘lgan Akakiyevich yangi shinelda o‘zini xuddi yangi odamday sezadi. U hatto ko‘chaga ham mag‘rur qiyofada chiqadigan bo‘ladi.

Netongki, yangi shinelda Akakiyevichni odam qatoriga qo‘shgan hamkasblari uni ziyofatga chaqirishadi. Buni qabul qilgan Bashmachkin “bukungi sha’n va shavkat bilan o‘zini ma’sud sanag‘onidek bu kechani ham shodliq bilan o‘tkazish”ni tilab rozilik bergan edi, ammo... Qaytishda sodir bo‘lgan voqea asar tizginini umuman boshqa tomonga burib tashlaydi.

Yo‘lda unga bir maydon uchraydi. Maydon tasvirida: “uzoqdag‘i imoratlar bu bo‘shliqqa dahshat solmoqda edi. Uzoq bir masofada, xudo bilsin, balki dunyoning u boshida bir butkadan chirog‘ yorug‘i kelmakda edi.” – so‘zlari uchraydi. Akakiyevichga ketayotganda uchramagan bu maydon qanday qaytishida uchrashi mumkin? Yana uning Akakiyevichga vahima va qo‘rquv solishining zamirida katta mohiyat bor. Chunki bo‘ladigan voqealar oldindan bashorat qilinadi va “balki dunyoning u boshida” ko‘ringan chiroq najotning naqadar qahramonimizdan uzoqligini ko‘rsatib beradi.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Vahimali maydonda unga yo‘liqqan yo‘lto‘sarlar pul emas, aynan shinelni olib ketishi qahramonning yangi turmushga qo‘yajak qadamini ham uzishga qasd qilgandek taassurot uyg‘otadi.

Keyingi voqealar mahkamama-mahkama yugurishlar, amaldorlar bilan turli tortishuvlar xuddi Abdulla Qahhorning “O‘g‘ri” hikoyasidagi voqealar rivojining takroridek tuyuladi. Oxir-oqibatda holdan toyib to‘shakka mixlanib qoladi. Eng qizig‘i uni ko‘rishga kelgan shifokor “uning harakatidan muolaja qilg‘ulik topmadi”. Demak, Akakiyevichda hech qanday shifokorlik kasal yo‘q! “Ibratli hikoyalar” kitobida (nashrga tayyorlovchi – A.Tilav) bir voqea bor. Unga ko‘ra muzlatgich tuzatadigan kompaniya vakili kattaroq muzlatgich tuzatayotganda ish tugab qoladi, ishchilar hamkasbidan bexabar hammayoqni berkitib ketishadi. Muzlatgich ichida qolib ketgan qahramon shunaqa muzlab ketadiki, hatto yozgan xatida ham buni ta’kidlaydi. Ertalab ishga kelgan xodimlar uning o‘ligini topishadi. U muzlashdan vafot etgan edi. Ammo qiziq tomoni u kirgan muzlatgich o‘chirilgan bo‘lib chiqadi! Buning hammasi vahima va qo‘rquvning oqibati. Akakiyevichning holati ham shu vaziyatga yaqin turadi. “Undan ko‘b narsalar qolmag‘on edi. Zotan unga merosxo‘r ham yo‘q edi. Undan mana shu narsalar qolg‘on edi: biroz g‘oz juni, bir dasta xazinaga tegishli oq qog‘oz, uch juft paypoq, bir-ikki tugma va barchaga belgili eski shinel” [5.23].

Vafotining ertasi kuni mahkamada “Akakiy endi kelmas emish” degan xabar eshutiladi, “Nimaga?”, degan savolga “O‘lgan emish” degan oddiygina javob oladi boshliq. Oddiy holda qabul qilingan mehnatkash ishchining o‘limi ertasi kuni uning o‘rniga “uzun bo‘yli bir kimsaning bu lavozimga tayinlanishiga zamin hozirlaydi. Muallif asar yakunidagina Akakiyevichning qadrini bildirish uchun: ”Ul to‘g‘ri va salis xat yozishdan ojiz edi, buning xati egri, baland va past bo‘lur edi”, – degan jummalarni beradi. Hayotda xat ravon bo‘lishi mumkin, lekin shu xatning egasi bo‘lgan odamlar doim ham bir tekis yashay olmaydilar. Akakiyevich ham bir oddiy odamlilik rutbasidan yuqoriroqqa ko‘tarilmay, qaytanga pastga sho‘ng‘ib umrini yashab o‘tdi.

Olimlar badiiy asarni tirik organizm deb tushinish va shunday qabul qilish kerakligini ta’kidlashadi. Asarni tahlil qilishning quyidagi bosqichlari bor:

O‘qish -> uqish -> ajratib o‘qish -> izoh -> talqin -> tahlil.

“Shinel” ni o‘qish jarayonida undagi ayrim qochirim va kesatiqlar bir qarashda ko‘zga tashlanmaydi. Uqishda ham balki bu hodisa sezilmas, lekin struktural poetikaning muhim bosqichi bo‘lgan ajratib o‘qish jarayonida asarda muallif satira va yumorni bir joyga yig‘ib, undan butunlay boshqa hodisa-tragik holatni yuzaga keltira

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

olganiga guvoh bo‘lamiz. Portret va qahramon ruhiy holatini berishda ham bu alohidalik o‘quvchini befarq qoldirmaydi, balki, qahramon psixologiyasini yana ham chuqurroq anglashga yordam beradi.

Asar arxitektonikasida psixologik holatni vaziyatlar bilan bog‘lab berish ko‘zga tashlanadi. Akakiyevichning Petrovich; Akakiyevichning yo‘lto‘sarlar; Akakiyevichning amaldor kishilar bilan muomala jarayoni bir-biridan tubdan farq qiluvchi uch rakursni ko‘z oldimizda gavdalantiradi. Bu xuddi quyosh nuriga spektr tutganda yetti xildagi kamalak ranglarining paydo bo‘lish jarayoniga o‘xshab ketadi. Struktural tahlil yordamida tadqiq qilingan bu asar 20-yillar tarjimashunosligining muhim yutug‘i edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov B. Ruhiyat alifbosi. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.
2. Gogol. Shinel.//Maorif va o‘qitg‘uchi.1926. 1-son.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma’naviyat, 2009.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: Akademnashr, 2013.
5. Gogol. Shinel.//Maorif va o‘qitg‘uchi.1926. 3-son.